

Международное научное сотрудничество стран БРИКС в Арктике

Ван Ясинь

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Российская Федерация; Yaxin.wang@bk.ru

ORCID: 0000-0002-5389-9377

РЕФЕРАТ

В статье обобщены характеристики действующей платформы взаимодействия стран БРИКС в сфере научных исследований в контексте их сотрудничества в Арктике. Проводится анализ мероприятий стран БРИКС, реализуемых в целях развития Арктического региона. Платформа арктического сотрудничества исследуется с опорой на официальные документы проводимых официальных мероприятий. Страны БРИКС осуществляют соответствующие совместные проекты по освоению и изучению Арктики, с одной стороны, реализуя собственные потребности, а с другой, используя специфические преимущества своих экономических систем. Время от времени они организуют и проводят многосторонние встречи и конференции. Однако в основном сотрудничество осуществляется в двустороннем формате. В его основе — организация конференций, взаимодействие научно-исследовательских институтов и совместная подготовка кадров. Это помогает странам БРИКС расширять свое влияние в Арктике. На основе анализа выявленных материалов, включая разработанные к настоящему времени, но еще не реализованные проекты, автор стремится обобщить основные характеристики и особенности арктического сотрудничества стран БРИКС, выявить его сильные и слабые стороны. В выводах по работе представлены соответствующие предложения по повышению эффективности совместной работы стран БРИКС по арктической повестке в среднесрочной перспективе.

Ключевые слова: БРИКС, международное научное сотрудничество, Арктика, Россия, Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка

Для цитирования: Ван Ясинь. Международное научное сотрудничество стран БРИКС в Арктике // Управленческое консультирование. 2023. № 3. С. 131–139.

International Scientific Cooperation in the Arctic among the BRICS Countries

Wang Yaxin

Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russian Federation; Yaxin.wang@bk.ru

ORCID: 0000-0002-5389-9377

ABSTRACT

This article summarises the characteristics of the current platform for BRICS scientific research and cooperation in the Arctic. The BRICS countries' activities for the development of the Arctic region are analysed. The Arctic cooperation platform is explored through an analysis of official documents, a review of ongoing official events. The BRICS countries are implementing relevant joint projects to develop and explore the Arctic, on the one hand realising their own needs, and on the other using the specific advantages of their economic systems. From time to time, they organise and hold multilateral meetings and conferences. However, most cooperation takes place in a bilateral format. It is based on the organisation of conferences, cooperation between research institutes and joint training. This helps the BRICS countries to expand their influence in the Arctic. Based on an analysis of the identified materials, including projects developed to date but not yet implemented, the author seeks to summarise the main characteristics and features of BRICS Arctic cooperation and to identify its strengths and weaknesses. The conclusions of the paper present relevant proposals for improving the effectiveness of the BRICS countries' joint work on the Arctic agenda in the medium term.

Keywords: BRICS, international scientific cooperation, Arctic, Russia, China, India, Brazil, South Africa

For citing: Wang Yaxin. International Scientific Cooperation in the Arctic among the BRICS Countries // Administrative consulting. 2023. N 3. P. 131–139.

Введение

В 2009 г. состоялся первый саммит правительств стран-участниц БРИКС. Однако арктическая научная тематика была включена в повестку работы организации только в 2015 г. Безусловно, она обсуждалась на саммитах БРИКС и до 2015 г., но не была отражена ни в каких официальных документах. В марте 2015 г. страны БРИКС объявили о подписании «Меморандума о сотрудничестве в сфере науки, технологий и инноваций правительствами России, Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики», в котором область морских и полярных наук определялась одной из 19 приоритетных областей сотрудничества между странами БРИКС¹. Основная причина того, что Арктические научные исследования долгое время не были в центре внимания БРИКС, заключается в том, что, за исключением России, все страны БРИКС являются неарктическими странами. В то же время сам факт наличия дискуссий по указанному вопросу отражает интерес к сотрудничеству в Арктическом регионе.

Как одна из сильнейших стран Арктического региона, Россия имеет весомый голос для стран БРИКС в контексте освоения приполярных областей. Главным интересом России в Арктике является использование территорий в качестве стратегической ресурсной базы². В первой части «Основы государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 г.», опубликованной в 2020 г., дается четкое определение Арктической зоны Российской Федерации и говорится об обеспечении суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации как ее национальных интересах³. Включение в 2013 г. Китая и Индии в состав Арктического совета в качестве государств-наблюдателей означало, что обе страны признали вопрос суверенитета пяти арктических государств⁴.

После 2015 г. начались обсуждения и консультации по арктическому научному вопросу в рамках работы БРИКС под руководством России. Время от времени страны БРИКС организуют и проводят многосторонние встречи и конференции. Однако в основном научное сотрудничество по арктической тематике осуществляется на двусторонней основе. В этом плане наиболее обширным и глубоким предстает взаимодействие России и Китая. Следом идут проекты сотрудничества меж-

¹ Memorandum understanding on cooperation in science, technology and innovation between the governments of the Federative Republic of Brazil, the Russian Federation, the Republic of India, the People's Republic of China and the Republic of South Africa [Электронный ресурс]. URL: <http://www.brics.utoronto.ca/docs/BRICS%20STI%20MoU%20ENGLISH.pdf> (дата обращения: 04.11.2022).

² Выступление Заместителя директора Института Дальнего Востока РАН С. Г. Лузянина в эфире радиостанции «Голос России» о китайской арктической стратегии // Институт Дальнего Востока РАН. 2013. 29 мая [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ifes-ras.ru/component/content/article/21/708-marshruty-ikitajskogo-ledokolar-v-arktike-mezhdu-politikoj-i-ekologiej> (дата обращения: 04.11.2022).

³ Основы государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 г. / [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/45255> (дата обращения: 08.02.2022).

⁴ Китай, Индия и еще 6 стран становятся официальными государствами-наблюдателями в Арктическом совете и т. д. (中国、印度等6国成为北极理事会正式观察员国等) [Электронный ресурс]. URL: https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=662e7c98204f8de507608b634f52231f&site=xueshu_se (дата обращения: 04.11.2022).

ду Россией и Индией. Китай и Индия, активно участвуя в арктическом взаимодействии, особенно в такой наименее конфликтной области как научные исследования, добились значительных успехов в этой деятельности. С другой стороны, Бразилия и ЮАР, хотя и не занимают заметного положения в Арктическом регионе, имеют большой потенциал для будущего сотрудничества, особенно в области научных исследований.

В целом Китай, Индия, Бразилия и ЮАР, заинтересованные в нефтяных, газовых, минеральных и морских ресурсах Арктики, понимают, что освоение этих территорий требует мощной научно-технической поддержки. В то же время особенно важно развитие и сотрудничество в области полярной науки и технологий [3, с. 119]. Поэтому все они в той или иной степени участвуют в проектах научного сотрудничества с Россией. Кроме того, исследования Арктики также включают изучение арктического права и культур коренных народов как областей знания, в которых наиболее просто добиться взаимопонимания и развивать международные связи.

Методология

Цель исследования — проанализировать особенности арктического научного сотрудничества между странами БРИКС на примере существующих арктических научно-исследовательских проектов и платформ арктического научного сотрудничества, которые были разработаны странами БРИКС.

Задачи исследования:

- 1) проанализировать научно-исследовательское сотрудничество стран БРИКС в Арктике на основе анализа результатов проведенных встреч и конференций, а также соответствующих документов стран БРИКС по вопросам Арктики;
- 2) проанализировать научное сотрудничество и исследовательские проекты, осуществляемые странами БРИКС;
- 3) разобрать особенности арктического научного сотрудничества стран БРИКС и внести соответствующие предложения, направленные на будущее развитие.

В соответствии с целью и задачами исследования автор анализирует официальные документы, существующие между арктическими странами, а также документы, подписанные странами БРИКС, которые имеют отношение к арктическому сотрудничеству. Автор использует метод исторического анализа для систематического обобщения научно-исследовательской деятельности между странами БРИКС.

Результаты

Основа для развития научного сотрудничества в Арктике в странах БРИКС

В академических кругах существует мнение, что в настоящее время в международном сообществе сформирована основательная правовая база и механизм международного взаимодействия в Арктике. Ведущую роль в этом взаимодействии играют европейские страны и США. К важнейшим документам относится Конвенция ООН по морскому праву, принятая Организацией Объединенных Наций в 1982 г. и признанная международным сообществом. Ст. 238 ч. 13 Конвенции гласит: «Все государства, независимо от их географического положения, и компетентные международные организации имеют право проводить морские научные исследования при условии соблюдения прав и обязанностей других государств, предусмотренных в настоящей Конвенции»¹. Все пять стран БРИКС присоединились к Конвенции.

¹ United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) [Электронный ресурс]. URL: <http://www.admiraltylawguide.com/conven/unclostable.html> (дата обращения: 04.11.2022).

Что касается международных организаций, обеспечением взаимодействия в северном регионе занимается Арктический совет¹. Россия является членом Арктического совета и председательствовала в нем в 2004 и 2020 гг. В Арктическом совете участвуют не только арктические, но и неарктические государства: в 2013 г. Китай и Индия стали полноправными государствами-наблюдателями, в то время как заявки Бразилии и ЮАР пока не удовлетворены. Хотя Бразилия и Южная Африка с большим энтузиазмом относятся к исследованиям и освоению Арктики, особенно к международному арктическому научному сотрудничеству, степень их участия невысока, потому что они не являются наблюдателями в Арктическом совете.

Другой организацией, способствующей международному арктическому научному сотрудничеству, является Международный арктический научный комитет (далее МАНК). Восемь арктических стран подписали Соглашение об укреплении арктического научного сотрудничества (Agreement on enhancing arctic scientific cooperation) в 2018 г.² Соглашение облегчает доступ ученых восьми арктических правительств в арктические районы, определенные каждым правительством, включая въезд и выезд людей, оборудования и материалов; доступ к исследовательской инфраструктуре и объектам; доступ к данным. Россия, несомненно, является самой активной из стран БРИКС в МАНК, но и Китай, Индия, Бразилия и ЮАР тоже активно участвуют в мероприятиях, организуемых МАНК.

Международное научное сотрудничество в наибольшей степени зависит от объема и качества научных исследований, поэтому особенно важным является строительство и развитие научно-исследовательских институтов и университетов. Создание UArctic как нельзя лучше отвечает этой задаче. UArctic — это международная сеть университетов, колледжей, научно-исследовательских институтов и других организаций, занимающихся образованием и исследованиями. Многие российские и китайские университеты являются членами альянса UArctic (55 российских, 16 китайских организаций), университеты и исследовательские институты Индии, Бразилии и Южной Африки, хотя и не представлены в списке UArctic, активно участвуют в научном сотрудничестве и конференциях, организуемых UArctic. В связи с осуществлением Россией Специальной военной операции на территории Украины Комиссия UArctic в 2022 г. приостановила ее членство в своих рядах. Это дестабилизировало механизм сотрудничества в рамках альянса, в котором и ранее доминировали страны Европы и США.

Несмотря на то, что деятельность указанных организаций и принятие соответствующих документов осуществляются при явном преобладании представителей западных сообществ, Россия как арктическая страна продолжает оказывать большое влияние на арктическое научное сотрудничество. Китай и Индия все больше вовлекаются в освоение Арктики благодаря своему развитию и направлению соответствующих усилий в последние годы. В то же время доля участия Бразилии и Южной Африки остается сравнительно небольшой.

Современное международно-правовое регулирование Арктики и Антарктики берет свое начало во второй половине XX в. с целью установления международной публичной власти над этими двумя регионами. Сегодня это регулирование характеризуется евро-американским доминированием [1, с. 326]. Рост значения Арктического региона, экономическое развитие стран БРИКС, а также ограниченность указанных

¹ Арктический совет: статус и деятельность РСМД. 2021. 21 апреля [Электронный ресурс]. URL: <https://russiancouncil.ru/activity/publications/arkticheskiy-sovet-status-i-deyatelnost/> (дата обращения: 09.02.2023).

² Agreement on enhancing arctic scientific cooperation [Электронный ресурс]. URL: <https://iasc.info/cooperations/arctic-science-agreement> (дата обращения: 04.11.2022).

механизмов предопределяет необходимость создания странами БРИКС собственных механизмов сотрудничества в области научных исследований Арктики.

В Арктике основным механизмом регулирования является упомянутый выше Арктический совет. В дополнение к перечисленным международным механизмам, которые обладают широким спектром признаков и предоставляют странам БРИКС платформу и возможность для участия в арктических делах, сами страны БРИКС также активно выстраивают способы межгосударственного взаимодействия и развивают международное научно-исследовательское сотрудничество.

В XXI в. под влиянием глобализации и резкого изменения климата Арктика стремительно превратилась не только в быстро развивающийся макрорегион мира, но и в важный объект политики многих современных государств. Не составили исключения и страны-участницы БРИКС, каждая из которых так или иначе демонстрировала интерес к северным широтам. Хотя единой арктической политики у этого межгосударственного объединения пока нет, время от времени проблематика циркумполярного региона попадает в поле зрения функционеров БРИКС.

В марте 2015 г. страны БРИКС объявили о подписании «Меморандума о сотрудничестве в сфере науки, технологий и инноваций правительствами России, Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики», в котором область морских и полярных наук является одной из 19 приоритетных областей сотрудничества между странами БРИКС¹. В Москве 28 октября 2015 г. прошла Третья встреча министров науки, технологий и инноваций стран БРИКС, на которой был принят «Рабочий план по науке, технологиям и инновациям стран БРИКС на 2015–2018 гг.». Было принято решение включить темы морской и полярной науки и техники в сферу деятельности организации (под руководством Бразилии и России) [2, с. 20].

В 2021 г. Четвертая встреча Рабочей группы БРИКС по океаническим и полярным наукам и технологиям проводилась по видеосвязи в Сямыне, Китай. Во встрече приняли участие около 100 государственных чиновников и ученых из стран БРИКС². Сотрудничество в области науки, технологий и инноваций между странами БРИКС является важным элементом в рамках встреч лидеров БРИКС. Первые три встречи (2018, 2019, 2020 гг.), проведенные в форматах онлайн-конференций в Бразилии, России и Индии соответственно, касались совместного развития проектов, арктических рейсов, строительства базовых платформ и подготовки кадров в морской полярной области в странах БРИКС.

Хотя до настоящего времени странами БРИКС не определен механизм сотрудничества в области исследования и освоения Арктики, эта проблема упоминается с 2015 г. Начиная с 2018 г., арктические вопросы обсуждаются на ежегодной встрече Рабочей группы БРИКС по океаническим и полярным наукам и технологиям. Это свидетельствует о большом интересе к изучению арктической тематики. В связи с этим БРИКС может эффективно использовать созданную платформу для дальнейшего развития и реализации более эффективной совместной работы в области научных исследований Арктики.

¹ Memorandum understanding on cooperation in science, technology and innovation between the governments of the Federative Republic of Brazil, the Russian Federation, the Republic of India, the People's Republic of China and the Republic of South Africa [Электронный ресурс]. URL: <http://www.brics.utoronto.ca/docs/BRICS%20STI%20MoU%20ENGLISH.pdf> (дата обращения: 04.11.2022).

² Центр 21 века организовал ежегодное заседание Рабочей группы БРИКС по океанологии и полярным наукам в 2021 году (21世纪中心组织召开金砖国家海洋与极地科学工作组2021年度会议) [Электронный ресурс]. URL: https://www.most.gov.cn/kjbgz/202201/t20220129_179248.html (дата обращения: 04.11.2022).

Проекты сотрудничества, осуществляемые между странами БРИКС

Среди стран, входящих в состав БРИКС, Китай и Россия больше остальных вовлечены в научные исследования в Арктике. В Китае в 2018 г. была опубликована «Арктическая белая книга». В России в 2020 г. — Программа «Стратегия развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности до 2035 года». В указанных документах особое значение придается международному сотрудничеству, в особенности в российском проекте, а также подробно постулируются цели, на достижение которых направлено развитие в северном регионе планеты.

Одним из наиболее зрелых примеров сотрудничества стала 11-я международная академическая встреча «Китайско-российское сотрудничество в Арктике: новые измерения и подход». Ее организаторами выступили Санкт-Петербургский государственный университет, Океанический университет Китая и Южно-Китайский бизнес-колледж Гуандунского университета иностранных языков и внешней торговли¹. Как единственная регулярная и периодическая платформа арктического сотрудничества и обмена опытом между академическими кругами Китая и России, Китайско-российский арктический форум постоянно расширяет свое влияние. Благодаря его проведению академический обмен и сотрудничество между двумя странами в Арктике вышли на новый уровень². 11-я встреча, проведенная Департаментом научного сотрудничества, не только способствовала прорыву в академической теории, но и под руководством ученых стала основой для делового сотрудничества Китая и России, способствуя тем самым экономическому развитию Арктического региона. В настоящее время совместные китайско-российские арктические научные проекты являются самыми масштабными. Они включают организацию научных конференций, совместные научные экспедиции и сотрудничество в образовательной сфере.

Вовлечение Индии в арктические вопросы происходит в основном в контексте научных исследований, разработки документов по арктической политике и участия в международном сотрудничестве. Индия начала заниматься исследованиями Арктики еще в 1980-х гг. В 2007 г. Индия запустила программу арктических исследований, сосредоточившись на тематике изменения климата. Среди прочих целей индийские исследователи Арктики пытаются установить зависимость между арктическим климатом и индийским муссоном путем анализа отложений и кернов льда из арктических ледников и Северного Ледовитого океана. В 2008 г. Индия открыла арктическую исследовательскую базу Himadri в Нью-Алесунде, Шпицберген, Норвегия, для проведения исследований в области гляциологии, атмосферных и биологических наук. С тех пор Индия регулярно (три-четыре раза в год) отправляет исследовательские группы в Арктику. После вступления в Арктический совет в 2013 г. правительство Индии создало около 20 научных учреждений, занимающихся изучением изменения климата в Арктике. В июне 2013 г. Министерство иностранных дел Индии опубликовало свою Арктическую стратегию под названием «Индия и Арктика», в 2022 г. правительство Индии обновило Индийскую арктическую стратегию и во второй части сосредоточилось на вопросе научных исследований Арктики³.

¹ XI Международная академическая встреча «Китайско-российское сотрудничество в Арктике: новые измерения и подход» [Электронный ресурс]. URL: <https://laes.spbu.ru/novosti/89-xi-mezhdunarodnaya-akademicheskaya-vstrecha-kitajsko-rossijskoe-sotrudnichestvo-v-arktike-novye-izmereniya-i-podkhod.html> (дата обращения: 04.03.2023).

² Новое видение и новый путь, китайско-российское сотрудничество в Арктике продолжает новую главу. Состоялся 11-й Китайско-Российский арктический форум (新愿景新路径, 中俄北极合作再续新篇 第十一届中俄北极论坛召开) [Электронный ресурс]. URL: <http://siapa.ouc.edu.cn/2022/1028/c17591a380791/page.htm> (дата обращения: 04.11.2022).

³ India's Arctic Policy [Электронный ресурс]. URL: <https://www.moes.gov.in/sites/default/files/2022-03/compressed-SINGLE-PAGE-ENGLISH.pdf> (дата обращения: 04.03.2023).

Индия развивает обширное и интенсивное сотрудничество с Норвегией, Россией и Финляндией. Совместная работа Индии с Норвегией и Финляндией осуществляется в основном в области научных исследований, а с Россией — в области энергетики. В мае 2019 г. Индия заключила соглашения о дальнейших поставках энергоресурсов в Индию из Арктического региона Российской Федерации. В последние годы также изучается вопрос трехстороннего научного сотрудничества между Россией, Индией и Китаем. В связи с этим стоит отметить круглый стол «Россия и азиатские игроки в Арктике: интересы и возможности для сотрудничества» в рамках VI Северного форума по устойчивому развитию. Мероприятие проводилось в Якутске с 28 ноября по 1 декабря 2022 г. и было организовано Российским советом по международным делам (РСМД) в партнерстве с Северо-Восточным федеральным университетом имени М.К. Аммосова (СВФУ). В числе других обсуждался вопрос о расширении кооперации России с Китаем и Индией в Арктике¹.

В отношении Бразилии и Южной Африки стоит отметить, что, хотя эти государства не являются арктическими странами и в настоящее время не входят в Арктический совет, статус региональных держав предполагает некоторую роль в вопросах развития и изучения арктического региона. Их значение в этой сфере постепенно растет.

Еще в 2012 г. Бразилия наряду с Китаем и Индией подала заявку на вступление в Арктический совет, но до сих пор Бразилия не получила статус государства-наблюдателя. Среди стран БРИКС Бразилия, как крупная страна южного полушария, также проявляет значительный интерес к природным ресурсам Арктики, судоходным путям и научным исследованиям. Например, бразильская горнодобывающая компания Vale S.A. владеет железнодорожными путями и рядом морских портов на арктической территории Канады². Будучи девятой по величине судостроительной страной в мире, Бразилия могла бы участвовать в строительстве арктического торгового флота, сотрудничая с такими странами, как Китай, Япония, Южная Корея и Сингапур³. На текущем этапе можно сделать вывод о том, что крупный бизнес продвигает идею участия Бразилии в освоении Арктики.

Будучи последним членом, присоединившимся к БРИКС, Южная Африка до настоящего времени существенной роли в рассматриваемой нами сфере не играла. Однако стоит отметить, что ЮАР, как одна из первых стран, подписавших «Договор о Шпицбергене», также имеет соответствующие права на участие в обсуждении арктических вопросов.

К задачам России относится эксплуатация ресурсов Арктического региона. Для Китая и Индии арктические нефтегазовые ресурсы могут повысить уровень энергетической безопасности. Что касается Бразилии, то она обладает определенными научно-техническими преимуществами в области технологий разработки глубоководных нефтегазовых месторождений и разработки минеральных ресурсов.

При этом стоит отметить, что задачи БРИКС в Арктике не ограничиваются экономическими интересами — экологические изменения в Арктическом регионе также оказывают весьма существенное влияние на государство.

Например, Россия всегда придавала большое значение экологии и охране окружающей среды Арктики и накопила потенциал для арктических научных исследований. Была создана относительно полная система арктической природной и гуманитарной информации, собрано большое количество данных.

¹ РСМД. 2022. 29 ноября [Электронный ресурс]. URL: <https://russiancouncil.ru/news/eksperty-obsudili-sotrudnichestvo-rossii-s-aziatskimi-stranami-v-arktike/> (дата обращения: 04.11.2022).

² Annual Report 2015 (SEC Filing Form 20-F) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/917851/000104746916011818/a2227496z20-f.htm> (дата обращения: 04.11.2022).

³ *Trindade S.* Brazil and the Sustainability of the Arctic / Proposed Panel at Arctic Circle Assembly III. October 2015.

Как для Китая, так и для Индии значение таяния арктической ледяной шапки в результате глобального потепления возрастает. Вызванное этим изменение климата окажет прямое воздействие на природные экосистемы обеих стран. Бразилия оценивает изменение климата Арктики с точки зрения биоразнообразия, глобального климатического баланса и таяния ледяной шапки полярного круга.

Обсуждение

Учитывая стратегический характер арктического вопроса и сложность текущей международной обстановки, в процессе сотрудничества между странами БРИКС возникает ряд проблем.

Хотя в настоящее время не существует установленного механизма арктического научного сотрудничества между странами БРИКС, основа для такого взаимодействия уже сформирована. В то же время до сих пор не было осуществлено ни одного научно-исследовательского проекта с высокой степенью вовлеченности всех участников сообщества. До сих пор основная доля взаимодействия приходится на двусторонние проекты.

Россия, как арктическое государство, доминирует в арктических делах, особенно в контексте дискуссии стран БРИКС по вопросам научного сотрудничества. В то же время отношение России к участию неарктических государств в арктических делах скорее негативное. Российская Федерация придает большое значение территориальной и военной безопасности российской Арктики. Однако в объективных условиях глобализации ни одна страна не может развиваться без сотрудничества с другими государствами, поэтому отношение России к странам БРИКС относительно открытое, особенно в менее чувствительных областях, таких как научное сотрудничество. Проблемы взаимодействия очевидны, поскольку в документе, разработанном странами БРИКС, на данный момент четко не прописаны ограничения на участие стран в арктических делах. Доминирование одной стороны может привести к срыву сотрудничества в случае изменения позиции этого участника.

Китай и Индия, находясь в статусе государств-наблюдателей в Арктическом совете, имеют возможность оказывать влияние на политику международного сообщества в северных областях планеты. В то же время Бразилия и Южная Африка до сих пор не присоединились к Арктическому совету, что препятствует интеграции этих стран в соответствующие сферы. Ограниченное участие отдельных стран БРИКС в арктических делах может привести к тому, что в целом влияние БРИКС на освоение Арктики не будет значительным.

Автор считает, что, учитывая относительно слабое участие Бразилии и ЮАР в арктических делах, России как арктической стране, а также Китаю и Индии как наиболее активным участникам арктического взаимодействия, целесообразно создать трехсторонний механизм сотрудничества, чтобы выйти из нынешнего тупика двусторонних связей. Трехсторонний механизм сотрудничества между Россией, Китаем и Индией облегчит формирование других многосторонних механизмов сотрудничества. Это приведет к тому, что все страны БРИКС смогут участвовать в исследовании и освоении Арктики. Таким образом, механизм научно-исследовательского сотрудничества БРИКС в Арктике окажет влияние на международный контекст.

Выводы

В настоящее время у стран БРИКС нет эффективного механизма международного научно-исследовательского сотрудничества в Арктике, однако платформа для сотрудничества между странами БРИКС существует — тема арктических научных

исследований с 2018 г. обсуждается на ежегодной встрече Рабочей группы БРИКС по океаническим и полярным наукам и технологиям. В настоящее время среди стран БРИКС в тематике арктических научных исследований доминирует Россия. Ее отношение напрямую влияет на взаимодействие, что приводит к определенной нестабильности.

Сотрудничество осуществляется в основном в форме двусторонних мероприятий, чаще всего организуемых Россией и Китаем и Россией и Индией. Наиболее распространенная форма сотрудничества в настоящее время — форумы и научный обмен. Развитие взаимодействия на более глубоком уровне пока является недостаточным. Текущее содержание международного научного сотрудничества стран БРИКС в Арктике сосредоточено на разведке ресурсов, морских исследованиях и вопросах изменения климата. Несмотря на проблемы текущего сотрудничества, научное сотрудничество, как наименее чувствительное, является наилучшим способом реализации интересов каждой страны БРИКС в Арктике.

Литература

1. Casella P. B., Lagutina M. L., Giannattasio A. R. C. BRICS in Polar Regions: Brazil's interests and prospects // Вестник СПбГУ. Международные отношения. 2020. Т. 13. № 3. С. 326–340.
2. Цзэнцзюнь К., Кайфэй О. Арктика: сотрудничество БРИКС в управлении Синьцзяном // Журнал Университета Гуанси (издание по философии и социальным наукам). Т. 40. № 1. С. 11–23 (на китайском языке).
3. Лэй Шуан, Сюй Сяобо. Китайско-российское арктическое сотрудничество: современное состояние и вызовы // Теории и проблемы политических исследований. 2020. Т. 9. № 5А. С. 119–128.

Об авторе:

Ван Ясинь, аспирант Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Российская Федерация); Yaxin.wang@bk.ru

References

1. Casella P. B., Lagutina M. L., Giannattasio A. R. C. BRICS in Polar Regions: Brazil's interests and prospects // Vestnik of Saint Petersburg University. International Relations [Vestnik SPbGU. Mezhdunarodnye otnosheniya]. 2020. Vol. 13. Is. 3. P. 326–340.
2. Zengjun K., Kaifei O. New Frontiers of Cooperative Governance in BRICS Countries // Journal of Guangxi University (Philosophy and Social Science Edition). Vol. 40. N 1. P. 11–23 (in Chinese).
3. Shuang L., Xiaobo X. Sino-Russian Arctic Cooperation: Current State and Challenges // Theories and Problems of Political Studies [Teorii i problemy politicheskikh issledovaniy]. 2020. Vol. 9. Is. 5A. P. 119–128 (in Rus).

About the author:

Wang Yaxin, Post-graduate Student of Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation); Yaxin.wang@bk.ru